

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ

Юнусова Гульнозахон Зарифжон кизи

Андижанский государственный педагогический институт,
филологический факультет, кафедра прикладных иностранных языков
ассистент-преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478677>

Аннотация: В этой статье представлена информация о прилагательных. Также описываются их классификация, склонение и синтаксическая функция.

Ключевые слова: Имя прилагательное, разряды имён прилагательных, степени сравнения, полные и краткие прилагательные, склонение прилагательных.

Annotation: This article provides information about adjectives. It also describes their classification, declension, and syntactic function.

Key words: Adjective, categories of adjectives, degrees of comparison, full and short adjectives, declension of adjectives.

Имя прилагательное — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопросы какой? какая? какое? какие? а также чей?. Прилагательные уточняют характеристики предметов, изменяясь по родам, числам и падежам в соответствии с существительным. В предложении они чаще всего выступают в роли определения или именной части сказуемого. Начальной формой считается форма единственного числа, мужского рода, именительного падежа.

Основные характеристики имени прилагательного:

Значение: Качество (высокий), принадлежность (лисий), отношение ко времени или месту (вчерашний).

Морфологические признаки:

Постоянные:

Разряд по значению (качественное, относительное, притяжательное)

Непостоянные: Полная/краткая форма (для качественных), степень сравнения (для качественных), род (в ед. ч.), число, падеж.

Синтаксическая роль: Определение (обычно), сказуемое (краткая форма или полная).

Примеры:

Яркое солнце светило в небе — «яркое» (какое?) — прилагательное, определение.

Этот дом очень высок — «высок» (каков?) — краткое прилагательное, сказуемое.

Связь с существительным: Прилагательное согласуется с существительным в роде, числе и падеже.

Разряды имён прилагательных по значению:

► **Качественные прилагательные** характеризуют признак предмета, который может быть выражен в большей или меньшей степени. Например, большой — очень большой (по размеру), красный — краснее (по цвету), прямой — прямее (по форме), храбрый — менее храбрый (по качествам), близкий — более близкий (по положению в пространстве).

► **Относительные прилагательные** отражают назначение, материал изготовления, (железный), время (январский), место нахождения предмета (московский), и единице измерения (пятилетний, двухэтажный, килограммовый)

► Прилагательные, обозначающие принадлежность кому-либо и отвечающие на вопросы чей/чья/чьи,

называются **притяжательными**. Например, мамина (улыбка), медвежья (берлога).

Степени сравнения

Существуют три **степени сравнения** качественных прилагательных: **положительная** (красивый), **сравнительная** (красивее) и **превосходная** (красивейший).

положительная степень обозначает, что предмет (группа предметов) обладает неким признаком (красивый дом)

сравнительная степень обозначает, что признак у одного предмета (предметов) выражен сильнее, чем у другого предмета (предметов) (лев **больше**, чем волк) или же чем у того же предмета (предметов) в другое время («впредь буду **умнее**»).

превосходная степень обозначает, что предмет (набор предметов) обладает неким признаком в большей степени, чем все остальные предметы той же группы (**сильнейший** футболист в нашей команде; **лучший** хирург в стране).

Степень сравнения может выражаться не одним словом, а несколькими (более умный, самый красивый). В таком случае говорят о **составной** или **аналитической форме**. Если степень сравнения выражается одним словом, как во всех примерах из предыдущего абзаца, форма называется **простой**, или **синтетической**.

Полные и краткие прилагательные

Качественные прилагательные имеют две формы: полную и краткую. Полное прилагательное отвечает на вопрос какой? и согласуется с существительным или местоимением, к которому оно относится, в роде, числе и падеже.

Краткое прилагательное отвечает на вопрос каков? и согласуется с существительным или местоимением, к которому оно относится, в роде и числе (по падежам не изменяется) В предложении краткие прилагательные обычно выступают в роли сказуемого: Он так умён! В роли определений краткие прилагательные выступают в некоторых фразеологических оборотах: на босу ногу, по белу свету, среди бела дня, добры молодцы, красна девица.

Например: крепкий — крепок

новый — нов

высокий — высок

громкий — громок

Склонение прилагательных

Склонение прилагательных — это изменение полных форм по падежам, числам и (в единственном числе) родам в согласовании с существительным. Выделяют твёрдый (новый), мягкий (синий) и смешанный (г, к, х) типы склонения. Падеж прилагательного определяется по падежу существительного, а окончания — по вопросам (какого? каким?).

Основные типы склонения (единственное число):

Твёрдый (основа на твёрдый согласный): новый, новая, новое (Р.п.: нового, новой, нового).

Мягкий (основа на мягкий согласный): синий, синяя, синее (Р.п.: синего, синей, синего).

Основа на Г, К, Х: Не пишется «ы»: тихий — тихого (не тихиго).

Основа на шипящие (Ж, Ч, Ш, Щ): Не пишется «ы»: хороший — хорошего.

Притяжательные прилагательные (на -ий, -ья, -ье, -ьи): лисий, лисья, лисье, лисьи — склоняются особо, в косвенных падежах появляется «ј» (лисой — лисьего).

Краткие прилагательные (красив, красива) не склоняются по падежам, а только изменяются по родам и числам.

В заключение следует отметить, что имя прилагательное — основная часть речи русского языка, играющая важную роль в обозначении и детальном описании признаков предметов.

Список использованный литературы:

1. Академия наук Институт русского языка. Русская грамматика 1 том. Издательство наука.
2. Алексеев, Филипп Сергеевич. Вся грамматика русского языка в схемах и таблицах: справочник Москва : Издательство АСТ, 2015.
3. <https://www.google.com>
4. <https://ru.wikipedia.org>
5. <https://skysmart.ru>
6. <https://www.yaklass.ru>